

EL PERFIL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO EN LA ERA DIGITAL

Carmen Patricia Duarte Brítez, Patricia Noemí
Fernández Caballero, Hugo Ismael Huespe Lesme

Facultad de Economía y Empresa (Itauguá), Universidad del Norte

RESUMEN

La investigación pretende el fortalecimiento de la educación superior; para ello es imprescindible que los docentes logren despertar en los alumnos el interés y sobre todo la motivación para aprender la asignatura. Es por ello que nos preguntamos ¿Están Preparados los docentes para los nuevos desafíos que trae consigo las innovaciones tecnológicas? Así también como ya es sabido la labor del docente no termina al salir del aula, anteriormente se enseñaba en didáctica que el docente debía cuidar su vida personal, todo lo que haga fuera del aula incluso. En esta época; la era de la tecnología y las redes sociales ese cuidado que debe tener el docente es mucho mayor, una sola publicación puede echar por tierra el concepto de guía que los alumnos suelen llegar a tener sobre sus profesores. La educación en línea surge como una necesidad para los sectores de la población que se encuentran limitados en cuanto al sistema escolarizado y así mismo para las personas que buscan una superación académica que no han logrado concretar por diversos motivos. La Internet juega un papel importante en las nuevas formas de ofrecer educación, pues en conjunto con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su

versatilidad, se puede llegar a miles de personas sin importar el lugar en donde se encuentren. La modalidad a distancia brinda ventajas como son la flexibilidad de espacio, de tiempo y el desarrollo de nuevas competencias. También se pueden observar algunas desventajas que van en relación a la forma de socializar el aprendizaje. La educación con esta modalidad se centra en el estudiante, por lo que es fundamental fortalecer procesos como la autogestión, responsabilidad y disciplina para alcanzar las metas propuestas. Los docentes de la modalidad virtual de acuerdo a Torres (2004), por lo menos deben tener las siguientes competencias para desempeñarse en dicho modelo educativo: 1. Didácticas-pedagógicas: las cuales comprenden dominar una comunicación efectiva, diseñar materiales didácticos, generar grupos de discusión que generen conocimiento, actualizar materiales de apoyo, entre otros. 2. Técnicas: entre las principales se encuentran; la familiarización con los equipos de cómputo y los programas básicos, saber usar Internet, saber utilizar herramientas de la Web 2.0, entre otras más. La combinación de ambas competencias permitirá un desempeño eficiente en el docente, pues la tecnología no sule de ninguna manera el proceso didáctico pedagógico que permite orientar al estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje desde una visión con sentido y significado. Usar la tecnología como herramienta transformadora de la educación y evitar los riesgos que emergen con su uso es talvez hoy en día uno de los mayores desafíos con los que se tiene que enfrentar un docente que se enfrenta a algo completamente nuevo y en donde en ocasiones es superado por los propios alumnos en el manejo de las TICs.

INTRODUCCIÓN

El ser humano es un animal tecnológico, con ello indicamos que casi todas sus actividades están mediadas por tecnologías, esto es, que son operaciones aplicadas a un fin que conlleva el uso de un elemento ajeno al propio cuerpo: herramientas, máquinas, animales e incluso otros seres

humanos. Por ello, hablar de vida, de cultura y de tecnología viene a ser hablar de la misma cosa; aunque vista de distintas perspectivas y considerada a distintos niveles.

La educación a distancia es también una alternativa de educación que nace como una opción más de estudio que brinda la oportunidad de alcanzar una superación académica y profesional para aquellas personas que por diversos motivos no cuentan con el tiempo para asistir a una escuela de manera presencial y los docentes deben ser los primeros en buscar la capacitación para poder emplearla.

Hoy en día vivimos en una era en que la sociedad tiene acceso a gran cantidad de información; las redes sociales muchas veces ponen al descubierto facetas de una persona que pueden afectar en gran medida la labor que desempeña como profesional sea cual sea el área de actividad.

La docencia es una de las profesiones en donde la personalidad, el profesionalismo y el ejemplo que demostramos en nuestra actividad diaria marcan una tendencia positiva para el logro de una educación de calidad en los alumnos.

A decir del pedagogo español Miguel Ángel Santos Guerra *“los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman”* dando a entender que los docentes deben de ganarse el afecto de los alumnos para que estos reciban de manera efectiva los conocimientos.

A pesar de todo lo que implica la compleja labor de educar, los gobiernos y muchas veces la sociedad misma no reconoce o no valora el trabajo de los profesores, en la teoría se dice *“La educación es muy importante y necesaria”* pero a la hora de llevar eso a la práctica se encuentran muchas falencias.

Esta investigación busca comprender mejor la educación en la era digital, conocer el perfil que debe tener un profesional tanto dentro como fuera de su ambiente natural de trabajo y crear conciencia de que la labor docente como formador de líderes es crucial para el desarrollo de un país.

Persiguiendo todo lo expuesto con antelación se utilizara la Investigación Cualitativa de carácter Exploratorio en busca de dimensionar la situación actual de la Práctica de la docencia y del uso que le brindan los docentes a las nuevas tecnologías tanto en el ámbito laboral; en el personal y como puede llegar a afectar las publicaciones personales la perspectiva que tienen los alumnos sobre su educador.

Esta investigación tendrá un impacto positivo en la comunidad educativa ya que plantara en los docentes la semilla de la curiosidad por el uso de las tecnologías para mejorar de ser posible la educación que brindan a sus alumnos, los jóvenes se sentirán más a gusto con el estilo de enseñanza que reciben pues esta será acorde a los tiempo modernos que vivimos y las necesidades imperiosas de cubrir la demanda de educación en la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Es un estudio de tipo exploratorio, el cual pretende conocer desde la perspectiva del profesor cuál es su posición con respecto al uso de las TIC y la de los alumnos para conocer sus inquietudes sobre la labor del docente.

Para la elaboración de esta investigación se utilizará el estudio de casos y controles, aplicando entrevistas a docentes de distintos niveles educativos, seguimientos a los procesos de clases en colegios aledaños a las facultades comunitarias de la UNINORTE de Itauguá y Caacupé y en las mismas facultades teniendo de esa manera un panorama claro del proceso de

educación que reciben los jóvenes desde el nivel medio hasta llegar al superior.

Con la observación se pretende tener un panorama global del uso de las tecnologías en las instituciones educativas; mediante las entrevistas conocer la experiencia que tienen tanto los docentes y alumnos con el uso de la tecnología como herramienta útil para el desarrollo de la actividad enseñanza aprendizaje.

Como ya se ha mencionado la tecnología puede ser una gran aliada a la hora de desarrollar cualquier actividad, pero puede llegar a ser un arma de doble filo... más todavía en la actividad docente, un alumno puede tener una opinión muy buena sobre su docente, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana y aunque nos resulte difícil creer una simple publicación en las redes sociales puede ser el causante de ello.

El cuidado personal hoy en día ya pasó a otros estándares y es crucial conocer que puede compartir un docente en sus redes y que cosas no, estudios demuestran y se han registrado hechos en los que los docentes han renunciado a su trabajo a causa del ciberbullying pues se han dado cuenta que ya no podían llegar a ser una figura representativa para sus alumnos.

Si se usa de manera adecuada una red social nos puede poner en una posición privilegiada frente a los alumnos, ganándonos su confianza, respeto hasta incluso admiración. ¿De qué forma? Siguiendo a personalidades o referentes en educación que marquen el camino que se debe seguir para llegar al éxito.

“La enseñanza a distancia, abierta, flexible e interactiva, basada en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, aprovechando los recursos que ofrece Internet” (Ibanez y García, 2011, pág. 97).

Compartiendo temas de interés común, de actualidad y que tenga referencia hacia lo que queremos hacer llegar al alumnado, dando publicidad en clase al contenido que se ha compartido a través de la red. ¿Quién hoy en día no tiene redes sociales? Pues es hora de utilizar estas las mismas y conectarnos en todo momento y en todo lugar, lograr marcar realmente el sendero por el cual los jóvenes sigan a pie firme para lograr sus objetivos.

El uso de las apps y los E-learning son considerados el futuro de la didáctica y por ello es impensado que algunos docentes la sigan rechazando, la evolución afecta a todos los ámbitos y en un futuro no muy lejano los que no se adecuen o no se animen a lo nuevo van a quedar desfasados sin la posibilidad de compartir sus conocimientos por más que estos sean muchos.

Mediante el método de Investigación Acción se buscara obtener datos veraces que demuestren que la correcta utilización de las redes sociales afecta positivamente en la relación docente alumno dentro del aula.

Toda la investigación previa nos encaminara a los Estudios de Casos en donde se pretende medir a ciencia cierta la implicancia de la tecnología para el logro de una educación integra y de calidad y las ventajas que esta ofrece tanto al docente, al alumno y a la institución.

Ventajas de la educación a distancia

Según (García, 2009), algunas ventajas de la educación en línea son las siguientes:

- Apertura. Entendida como la capacidad de llegar a miles de personas sin necesidad de acudir a un centro educativo de manera presencial.
- Educación centrada en el estudiante. El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el profesor.
- Flexibilidad. Permite al alumno estudiar a su propio ritmo en el horario que más le resulte adecuado, conforme a sus demás actividades.
- Eficacia. Facilita la integración de los medios y recursos en el proceso de aprendizaje.

- Economía. Presenta un ahorro para el estudiante, ya que evita gastos por traslado de un lugar a otro, evita el abandono del trabajo, etcétera. Mientras que para la institución educativa, presenta un ahorro a escala al editar y actualizar los materiales educativos.
- Formación permanente. Socialmente es un beneficio, ya que la educación a distancia responde a una necesidad social, pues mediante dicha modalidad se puede llegar a miles de personas a un clic de distancia.
- Promueve la adquisición y desarrollo de competencias informáticas y para la vida. Mediante la investigación, la búsqueda en Internet, la elaboración de trabajos apegados al contexto de desempeño, etc.
- Interactividad. Mediante la comunicación bidireccional y multidireccional que se da entre profesor, principalmente de manera asincrónica.
- Aprendizaje activo. Propicia un tipo de estudiante más autodidacta y activo.
- Aprendizaje colaborativo. Contribuye al trabajo colaborativo y al desarrollo de habilidades para el mismo.
- Gestión del conocimiento. Propicia el desarrollo de competencias de búsqueda de información para la generación de conocimiento.
- Innovación. Estimula diversas maneras de enseñar y aprender considerando los distintos estilos de aprendizaje.

Los principales protagonistas de esta investigación serán los educandos, con el objetivo de conocer las expectativas, experiencias y deseos en cuanto al perfil del docente que realmente llena sus expectativas con relación a la educación que reciben.

Como un plus en este proyecto se incentivará a los docentes a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles en sus respectivos colegios y universidades; dando destaque al modo correcto de implementación en aula y uso personal en las redes sociales.

Concienciar a toda la población que forma parte de esta investigación que como profesionales o futuros profesionales deben cuidar lo que dejan a vista de todo el mundo mediante las redes sociales; ya existen casos en donde como se dice el archivo no miente y el pasado te condena.

RESULTADOS

En busca de una muestra que nos permita obtener resultados veraces se realizó una encuesta a los docentes de las comunitarias de la Universidad del Norte de Itaugua y Caacupé (Gráfico 1), dando como resultado que el 80% de los docentes están entusiasmados por llegar a innovar siempre en los procesos de clases; pero todos admiten que les falta una mayor capacitación para poder implementar el uso de las tecnologías en sus clases. El 20% restante duda en que pueda mejorar su nivel de enseñanza con ayuda de elementos tecnológicos pero tampoco se reusa a los mismos

El rol de los docentes en la educación a distancia

El maestro que ejerce su práctica en la modalidad a distancia, debe contar con una formación sólida en su área de conocimiento, así como dominar técnicas y estrategias didácticas que estimulen el aprendizaje, hacer uso de una comunicación efectiva y además ser culto.

Para Hernando y Florián (2004), es un hecho que la gestión pedagógica del profesor en la modalidad virtual requiere de estrategias tecnológicas que conduzcan a la transformación e innovación, a fin de dar respuestas a las demandas presentes y futuras.

¿Podría mejorar su nivel de enseñanza haciendo uso de innovaciones tecnológicas?

Gráfico 1

Los alumnos a su vez mostraron un gran interés en la utilización de técnicas innovadoras de enseñanza; fundamentando su opinión en que una disertación o una charla magistral sin ejemplos prácticos o una forma de vivenciar lo expuesto por el docente muchas veces llega incluso a aburrir.

El 100% de los jóvenes consultados (ver gráfico 2) ve con buenos ojos que sus docentes incursionen con ellos en esta nueva era en donde las telecomunicaciones marcan el rumbo de nuestras vidas y nos permiten conocer nuevas realidades que de una u otra manera también se adecuan a la que nosotros vivimos y que es lo que los docentes nos quieren hacer comprender

¿Los Docentes deberían adecuarse a las innovaciones tecnológías en busca de una mejor educación?

■ Si

Grafico 2

¿Qué actitud debe tener un profesor en línea, para ejercer su función?

El 67% de los maestros encuestados consideran que deben ser proactivos. El 22% menciona que deben conducirse con valores éticos y morales. El resto expresa que deben contar con apertura al aprendizaje y al cambio. (Grafico 3)

Actitud del profesor en línea

Grafico 3

Cuán grande es el interés que demuestran las grandes empresas hoy en día por lograr una educación integral con ayuda de la tecnología que como muestra basta un botón. (Grafico 3) La empresa Intel lanza proyectos educativos que potencian el uso de las nuevas tecnologías y alienta a que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más participativo, brindando alternativas para que el docente pueda estar en permanente comunicación con sus educandos.

Grafico 4

Como estamos en un país en el cual la inversión en educación es muy baja, resulta un poco descabellado creer que este tipo de proyectos se puedan llegar a concretar, pero si toda la comunidad educativa se pone de acuerdo se pueden ir logrando avances significativos que den pie a que la innovación tecnológica se haga presente en todos los niveles educativos.

En el siguiente gráfico (gráfico 5) podemos observar un conjunto de elementos que permiten al educador conectarse con su entorno y resaltamos con círculos en rojo lo que ya se está utilizando en la actualidad; tenemos un largo camino por delante para lograr utilizar al 100% la tecnología en la educación, pero todo camino se empieza a recorrer con el primer paso, se espera que este proyecto sea el que ayude a crear conciencia de que ya no podemos vivir teniéndole miedo a las nuevas tecnologías.

Grafico 5

Hay algunas claves que los docentes deben tener en cuenta para ir aumentando en buena forma el uso de las herramientas tecnológicas; la primera es darse cuenta que los jóvenes vienen con un nuevo enfoque del aprendizaje; la segunda tener una perspectiva global, que implica conocer y aprender a utilizar el conjunto de herramientas así como las relaciones interpersonales a través de la red para organizar el proceso de aprendizaje.

La tercera clave se refiere a la perspectiva tecnológica que incluye el conjunto de servicios y aplicaciones de la web 2.0; pero ¿Por qué utilizar todo esto en la educación? Porque con ellas nos acercamos a la realidad del uso de las TIC del alumnado, mejoramos las posibilidades de aprendizaje, ampliamos los momentos y recursos con los que podemos trabajar.

¿Por dónde se empieza?

Lo primordial es seleccionar las herramientas 2.0 (herramientas tecnológicas innovadoras) luego observar e ir añadiendo fuentes de tu entorno buscando, filtrando y adaptando la mejor información para luego difundir las creaciones entre el alumnado y los colegas de profesión, con la premisa de que todos pongan de su parte para ir mejorando el trabajo.

Con ello el alumno desarrollara la competencia digital enfocada hacia el aprendizaje y no solo el ocio. Así también esto impondrá una base para la creación y colaboración con los diversos pares del ámbito docente. Se formara una interrelación con colegas de otras especialidades para que la educación forme un todo homogéneo y oriente al alumnado cumplir con el perfil salida al cual aspiran llegar siguiendo un ritmo de aprendizaje aceptable a sus necesidades y con un diseño a medida de los mismos.

Algunos ejemplos que se pueden implementar son la creación de grupos temáticos (en Facebook) o dinamizar las clases con la utilización del microblogging (de Twitter) que son herramientas que los alumnos utilizan día a día.

Las ventajas que podemos obtener en concepto de educación mediante la tecnología y las redes sociales son innumerables; podemos conectarnos con otros profesionales e intercambiar información, técnica o métodos de enseñanza-aprendizaje para determinados temas, realizar videoconferencias para poder afianzar un contenido, hacer seguimientos a temas que nos interesan y son de actualidad entre otros miles de usos.

Usar las redes sociales adecuadamente nos permitirá estar al tanto de las nuevas tendencias o normativas que rigen sobre un tema estudiado o sobre una materia que el docente desarrolla.

¿De qué forma?

Estamos hablando en realidad de dos características claves de Internet, que son los contenidos (información que consumo y la que genero) y las redes (las comunidades o las personas con las que me relaciono. Si abandonáramos un momento nuestro ámbito de aprendizaje o nuestro rol de profesores, veríamos que el tema de los contenidos y las relaciones, las redes, incide en casi todos los procesos, ya sean estos los de una organización que quiere hacer comunicación digital o de una empresa que quiere ser "digital" en sus procesos de gestión interna. Hablar de Internet es hablar de contenidos y de redes o comunidades. Podemos reducir toda la complejidad de Internet y de lo digital a una cuestión de contenidos y de construcción de redes. Llegando a un uso sencillo de los mismos en nuestro día a día.

DISCUSIÓN

Respuesta

Como resultado de esta investigación podemos afirmar que los docentes que formaron parte de esta investigación están preparados para el uso de tecnologías, solo tienen que despojarse del miedo y de algunos prejuicios propios de cuando se plantean nuevos desafíos.

Contraste de los resultados con estudios previos

En los estudios previos descubrimos que el cambio generacional estaba siendo un impedimento para el desarrollo de la enseñanza - aprendizaje dado que los jóvenes hoy en día ya van cambiando su manera de pensar, actuar y también de aprender.

Afirmamos de esta manera que con el uso de las tecnologías innovadoras esa brecha generacional se va a ir achicando y los docentes se adecuarán al nuevo paradigma de la educación con elementos multimedios.

Limitaciones y fortalezas

El factor limitante muchas veces es la falta de equipos tecnológicos en el aula o el miedo que tienen los docentes de usarlos, se precisa de una buena capacitación tanto técnica para las conexiones como práctica, para su correcta utilización y seguimiento para que a la larga los docentes se apropien de esas nuevas técnicas y las apliquen sin ninguna dificultad.

La fortaleza principal es la predisposición que demuestran nuestros docentes para aprender y seguir creciendo como profesionales en busca de brindar la mejor educación posible a los alumnos de las instituciones a las que pertenecen.

Conclusiones

Como se mencionó en el contenido de la investigación los tiempos van cambiando, la educación va cambiando y esta le da la bienvenida a la tecnología, con la creación de blogs educativos wiquis y las redes sociales que nos dan la posibilidad compartir información, compartir conocimiento y aumentar los propios.

A través la educación en línea el alumno puede adquirir conocimientos sin que necesariamente se encuentre de manera presencial en un salón, también puede administrar su tiempo de la manera que mejor le convenga, ya que elige el momento para ingresar al aula virtual dependiendo de sus tiempos, sin importar si es de día o de noche. Además desarrolla habilidades

relacionadas con las TIC, como son las investigativas, de comunicación, entre otras. Por su parte el profesor facilita el aprendizaje sin tener que asistir a un aula presencial.

El profesor virtual debe de ser el encargado de planificar la acción formativa, dinamizar y llevar a cabo el seguimiento de la acción, concretar y realizar la evaluación de tareas utilizando las metodologías y herramientas adecuadas para lograrlo.

Se espera que a partir de esta investigación se creen nuevas políticas que potencien el uso de las tecnologías innovadoras y de esa manera crear personas profesionales e integrales, transformadoras en su comunidad o país.

REFERENCIAS

Bates, A. W. Tony, and Albert Sangrà. La gestión de la tecnología en la educación superior, Ediciones Octaedro, S.L., 2014.

Sociedad digital, tecnología y educación, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018.

Sociedad del conocimiento, tecnología y educación, Ediciones Morata, S. L., 2013.

Redes del Saber, Jorge Hernando, Murcia Florián Coop. Editorial Magisterio, 2004

Por qué va ganando la educación a distancia?, GARCÍA ARETIO, Lorenzo, editorial UNED, 2009

Cortés, Guerrero, Wendy Roxana. La educación inclusiva en la formación continua de docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, Editorial Universitaria, 2016.

Rizo, Rabelo, Noemí. Estrategia didáctica de educación en ciencia, tecnología y sociedad en la carrera de Ingeniería Informática, Editorial Universitaria, 2008.

Ramírez, Martinell, Alberto, and Alvarado, Miguel Angel Casillas. Háblame de TIC: tecnología digital en la educación superior, Editorial Brujas, 2014.

Blumen, de Pardo, Sheyla. Factores asociados a la educación en ciencia y tecnología, Red Límite, 2009.

Educación, tecnología digital y patrimonio cultural: para una educación inclusiva, Ediciones Trea, 2014.

Sociedad digital, tecnología y educación, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2018.

Sansot, Sonia. Teorías implícitas sobre tecnología. Educación, Lenguaje y Sociedad. Vol. 1, N° 1, 2003, pp. 257-273, Red Universidad Nacional de La Pampa, 2003.

McAnally-Salas, Lewis, et al. La integración de la tecnología educativa como alternativa para ampliar la cobertura en la educación superior, Red Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2006.

Rodríguez, Rodríguez, Jesús, and Mesa, María Lourdes Montero. Indefinición terminológica y tecnología educativa. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 22: 51-65, 2004, D - Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 2004

Ministerio, de educación, ciencia y tecnología. Programa nacional de alfabetización: presentación institucional y líneas de acción 2006, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2007

Loveless, Avril, and Ben Williamson. Nuevas Identidades de Aprendizaje en la Era Digital: Creatividad · Educación · Tecnología · Sociedad, Narcea Ediciones, 2017.

Agenda para el desarrollo. Vol. 10: educación, ciencia, tecnología y competitividad, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2007.

Orozco, Moret, Cirilo, and María Elena Labrador. La tecnología digital en educación: implicaciones en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante, Red Theoria, 2009.

Maiztegui, Alberto, et al. Papel de la tecnología en la educación científica: una dimensión olvidada, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2005.

Maiztegui, Alberto, et al. Papel de la tecnología en la educación científica: una dimensión olvidada, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2005

González, Rodríguez, Walfredo, and Cuevas, José Luis García. El artículo científico y su medición: un instrumento de gestión de la ciencia. En: Memorias Universidad 2008, Editorial Universitaria, 2010.